

Goran Novaković

DVOJNO DRŽAVLJANSTVO, „UVOZ BIRAČA” I POLITIČKA PRAVA U SRBIJI

SAŽETAK

Izborni inženjering koji vladajuća stranka u Srbiji sprovodi od 2022. godine „uvozom birača” srpskog etničkog porekla iz postjugoslovenskih republika („Srba u regionu”) pokazuje kako je moguće instrumentalizovati dvojno državljanstvo i politička prava ne bi li se uticalo na rezultate izbora i održao režim kompetitivnog autoritarizma. Ovaj rad nastoji da rasvetli ovu situaciju razmatranjem političkih prava „Srba u regionu”. Dok većina ne bi porekla svoje pravo na dvojno državljanstvo i politička prava koja iz njega proizlaze ukoliko su ostvarena u skladu sa zakonom, ovde se u pitanje dovode principi kojima se definišu kriterijumi uključenja i isključenja iz državljanstva na kojima je zasnovano zakonodavstvo koje se njima bavi. Tvrdi se da je postojeći režim nepravedan jer kroz pravne propise i političke manipulacije privileguje prekogranične etničke srodnike nauštrb građana koji žive na teritoriji Srbije i tako omogućuje izborni inženjering u vidu „uvoza birača”; razmatraju se različiti principi ograničenja političkog tela po kojima se može pravdati njihovo uključenje ili isključenje kao članova političke zajednice i nosilaca političkih prava u Srbiji. Ne uspeva se pronaći princip koji bi mogao dati konačan odgovor na problem ograničenja, ali se prepoznaje snaga argumenta o potrebi povremenog demokratskog rekonstituisanja političkog tela koje bi ispravljalo postojeće nepravde i nejednakosti i naglašava se da je u tim procesima potrebno uvažiti argumente koji potiču od teorija participativne i agonističke demokratije koji su izloženi u tekstu.

KLJUČNE REČI

dvojno državljanstvo, problem ograničenja, politička prava, politička participacija, izbori, izborni inženjering, uvoz birača, Srbi u regionu, Srbija

Uvod

Neposredno pred i po okončanju opštih izbora 2022. godine, postojale su osnovane sumnje da vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) preduzima aktivnosti organizacije masovnog prijema etničkih Srba iz Bosne i Hercegovine, odnosno njenog entiteta Republike Srpske, u državljanstvo Srbije ne bi li proširivanjem svog biračkog tela uticala na rezultate izbora (CRTA 2023). Praksa „uvoza birača” iz Republike Srpske kulminirala je na izborni dan u decembru 2023. godine (CRTA 2024a). Tada su održani vanredni parlamentarni izbori, izbori za Grad Beograd, kao i izbori u trećini jedinica

lokalne samouprave. Pored niza izbornih manipulacija, javnost je tog dana svedočila širokim razmerama tzv. „izbornih migracija”. S jedne strane, građani Srbije naseljeni u opštinama u kojima nije bilo izbora dobijali su fiktivne adrese ne bi li glasali u Beogradu. Upravo je mogućnost ovakvih manipulacija razlog zašto su lokalni izbori raspisani samo u trećini opština, zajedno sa činjenicom da su u pitanju bile one opštine u kojima je SNS imala bolji rejting i u kojima bi izbore zasigurno dobila. Sa druge strane, nastavljena je praksa „uvoženja” etničkih Srba iz Republike Srpske. Oni bi, izvan redovnih procedura propisanih zakonima Srbije, ostvarivali prava prijema u državljanstvo, prijave prebivališta, izdavanja ličnih dokumenata i upisa u birački spisak, ne bi li im bilo omogućeno da glasaju na teritoriji Srbije, i to na onim mestima gde su njihovi glasovi bili potrebni da bi koalicija okupljena oko SNS osvojila većinu. Ove manipulacije doprinele su da koalicija oko SNS osvoji tesnu većinu mandata u Skupštini grada Beograda, što opravdava tvrdnje o prekrajanju izborne volje građana Beograda. Beogradski izbori ponovljeni su 2024. godine kada je, uprkos preporukama i upozorenjima međunarodne i domaće javnosti, nastavljeno sa „uvozom birača” (CRTA 2024b). Ovaj rad bavi se upravo problematikom „uvoza birača” srpskog etničkog porekla iz Republike Srpske i ostatka regiona.

Zakon o državljanstvu Republike Srbije (2004, izmenjen 2007) predviđa mogućnost dvojnog državljanstva, kao i olakšanu proceduru prijema u status državljanstva Republike Srbije, za etničke Srbe koji nemaju prebivalište na teritoriji Srbije (čl. 23). Ovde se, pre svega, misli na „Srbe u regionu”, kako ih kvalifikuje Zakon o dijaspori i Srbima u regionu (2009). U pitanju su etnički Srbi koji su usled različitih istorijskih okolnosti ostali izvan granica srpske države. Očekivano je da će se određeni broj njih odlučiti da iskoristi pravo na dvojno državljanstvo, bilo zbog snažnog osećaja nacionalne pripadnosti, bilo zbog ekonomskih i drugih razloga. Međutim, počev od 2022. godine, vladajuća stranka u Srbiji zloupotrebljava ove zakone ne bi li uticala na rezultate izbora u svoju korist. Ona sistematski organizuje prijem u državljanstvo Republike Srbije svojih pristalica iz regiona posredstvom administrativnih organa koje kontroliše na teritoriji Srbije, kao i organa na teritorijama na kojima ti birači žive, a koji su pod kontrolom lokalnih stranaka povezanih sa SNS.¹

1 Pored „uvoza birača”, postoje i navodi o potencijalnim kandidaturama javnih funkcionera iz regiona za javne funkcije u Srbiji: gradonačelnik Ljubljane navodno je bio potencijalni kandidat za više funkcija u Srbiji, uključujući predsednika Vlade i predsednika Republike (Milovančević i Bulajić 2025), a pojavili su se i navodi o potencijalnoj kandidaturi bivšeg predsednika Republike Srpske za predsednika Srbije (N1info.rs 2025). Nakon vanrednih predsedničkih izbora u Republici Srpskoj u novembru 2025. pojavile su se i sumnje o organizovanom uvozu birača iz Srbije u Republiku Srpsku (Radovanović 2025).

Kada ovaj problem posmatramo kroz prizmu manipulacija izbornim pravom, nema mnogo prostora za diskusiju (Bursać 2024:49–68). Ustav Republike Srbije iz 2006. jasno definiše da izborno pravo poseduje „[s]vaki punoletan, poslovno sposoban državljanin Republike Srbije” (čl. 52). Status državljanstva kao uslov za posedovanje izbornog prava potvrđen je Zakonom o izboru narodnih poslanika (2022, čl. 3) i Zakonom o izboru predsednika Republike (2022, čl. 3). Zakonom o lokalnim izborima (2022), osim državljanstva Srbije od birača se traži i „prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj ostvaruje izborno pravo” (čl. 3) kao poseban administrativni uslov posedovanja izbornog prava na lokalnom nivou. Pošto je Zakonom o prebivalištu i boravištu građana (2011) prebivalište definisano kao „mesto u kome se građanin nastanio sa namerom da u njemu stalno živi, odnosno mesto u kome se nalazi centar njegovih životnih aktivnosti, profesionalnih, ekonomskih, socijalnih i drugih veza koje dokazuju njegovu trajnu povezanost s mestom u kome se nastanio” (čl. 3), odmah je jasno da je glasanje etničkih Srba iz inostranstva na lokalnim izborima u Srbiji u suprotnosti sa pravnim propisima. Uvidom u Zakon o jedinstvenom biračkom spisku (2009), koji određuje upis u birački spisak kao mehanizam ostvarivanja izbornog prava, možemo zaključiti da je to slučaj i sa parlamentarnim i predsedničkim izborima. U suštini, birački spisak predstavlja spisak građana koji poseduju izborno pravo i koji vode nadležni državni organi. Zakon nalaže da građani u birački spisak mogu biti upisani samo prema trenutnom mestu prebivališta, odnosno prema poslednjem mestu prebivališta za državljane koji su se preselili u inostranstvo ili prema poslednjem mestu prebivališta roditelja za one koji nikada nisu imali prijavljeno prebivalište (čl. 6). „Srbi u regionu” koji ne ispunjavaju ove uslove ne mogu biti upisani u birački spisak i na taj način ostvariti izborno pravo u Srbiji ni na parlamentarnim ni na predsedničkim izborima. Drugim rečima, da bi posedovali izborno pravo u Srbiji, građani moraju imati status njenih državljana, a da bi ga posedovali na lokalnom nivou, moraju imati i prijavljeno prebivalište u jedinici lokalne samouprave u kojoj se izbori održavaju. Ostvarivanje izbornog prava koje dolazi sa statusom državljanstva na svim izbornim nivoima biva omogućeno upisom u birački spisak. Pošto je za upis u birački spisak neophodno imati prijavljeno prebivalište u izornoj jedinici u kojoj se izbori održavaju, svaki državljanin Srbije koji u njoj namerava ostvariti svoje izborno pravo mora prethodno prijaviti prebivalište na teritoriji koju ona pokriva, i to na teritoriji jedinice lokalne samouprave za lokalne izbore i na teritoriji Srbije za parlamentarne i predsedničke. Iako „Srbi u regionu” imaju pravo na status državljana Srbije koji im garantuje izborno pravo, oni nemaju pravo na prijavu prebivališta koja bi im omogućila izborno pravo na lokalnom nivou i pravo upisa u birački spisak

nezavisno od nivoa izbora. Stoga je za uključanje ovih građana u izborne procese u Srbiji bilo pre svega neophodno prekršiti Zakon o prebivalištu i boravištu građana prijavom fiktivnih adresa novih birača kod nadležnih organa uprave u mestima u kojima je postojala politička potreba za tim. To znači da je svaka prijava fiktivnih adresa „Srba iz regiona” na teritoriji Srbije koja za cilj ima njihovo masovno uključanje u biračko telo SNS protivzakonita i da predstavlja slučaj izbornog inženjeringa.

Ovakav izborni inženjering nije stran državama kompetitivnog autoritarizma (Levitsky and Way 2010). U pitanju su one države u kojima se redovno održavaju takmičarski izbori, ali u kojima stranke na vlasti izbornim manipulacijama i narušavanjem vladavine prava omogućuju sopstvenu izbornu nadmoć. U Srbiji je u protekloj deceniji zabeležen postepen pad kvaliteta izbornih procedura, a praksa izbornog inženjeringa koja se oslanja na „uvoz birača” iz regiona samo je jedna od mnogih koje omogućuju pobjedu na izborima vladajućih struktura (Lončar i Spasojević 2024). Ilustrativan primer je i susedna Mađarska u kojoj je donošenje zakona kojim se omogućuje prijem u državljanstvo Mađarske etničkim Mađarima bez prebivališta na njoj teritoriji 2010. godine, bio jedan od ključnih događaja koji su omogućili ubrzano nazadovanje demokratije (Pogonyi 2026). U narednim godinama, preko milion etničkih Mađara bez prebivališta postaju državljani Mađarske sa izbornim pravom, čija će izborna podrška vladajućoj stranci Fides (*Fidesz*) omogućiti učvršćivanje moći i urušavanje demokratije.

Literatura koja se bavi mehanizmima instrumentalizacije dvojnog državljanstva i političkih prava u režimima kompetitivnog autoritarizma i dalje je oskudna (Pogonyi 2026; Džankić 2026). Bolja je situacija sa literaturom koja dvojno državljanstvo razmatra u kontekstu političkih prava tzv. spoljašnjih građana (Bauböck 2007a; 2009). Međutim, većina radova iz ove oblasti odnosi se na Zapadnu Evropu i Severnu Ameriku i zanemaruje ili nedovoljno adekvatno adresira regionalni kontekst Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope kojem Srbija pripada. Autori koji se fokusiraju na zapadni kontekst, dvojno državljanstvo i politička prava razmatraju kao pitanja koja nužno proizlaze iz savremenih migracija, a neki zastupaju i stav da je dvojno državljanstvo neophodno priznati kao ljudsko pravo (Spiro 2010). U pitanju je kontroveržno polje sa oprečnim normativnim zaključcima (Spiro 2003; López-Guerra 2005; Bauböck 2007a) koje se udaljava od mogućnosti konačnog odgovora na pitanje političkih prava spoljašnjih građana kada se u obzir uzme i kontekst Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope. Ovde se ta pitanja primarno tiču tzv. srodničkih manjina (*kin minorities*) (Bauböck 2007b). One žive izvan granica svoje etničke države u kojoj poseduju državljanstvo i politička prava kao spoljašnji građani, a da ni oni ni njihovi preci nikada nisu živeli na tlu njene trenutne teritorije. Ovo

opravdava svrstavanje država iz ovog regiona u države sa posebnim obrascem političkih prava (Pogonyi 2014) u kojima aktuelna dešavanja pokazuju kako širi kontekst može omogućiti instrumentalizaciju državljanstva i političkih prava za ciljeve suprotne demokratskim vrednostima.

Ovaj rad se iz ugla demokratske teorije i teorija građanstva fokusira na problematiku principa na kojima se zasnivaju zakoni o državljanstvu, odnosno kojima se definišu kriterijumi članstva u političkom telu (*demosu*), i koji omogućuju pomenuti izborni inženjering u Srbiji. Pri tome će biti korisno osloniti se na tri dimenzije kroz koje nemački sociolog Kristijan Jopke (*Christian Joppke*) definiše građanstvo²: status, prava i identitet (Joppke 2007). Statusna dimenzija predstavlja ono što na srpskom jeziku najčešće nazivamo državljanstvom, formalno-pravni aspekt članstva u nekoj političkoj zajednici (nacionalnoj državi); dimenzija prava odnosi se na prava koja to članstvo omogućuje, zajedno sa dužnostima nosilaca prava prema zajednici; a identitet na ponašanje i identifikaciju sa tom zajednicom. Među pravima koja državljani na osnovu svog statusa imaju prednjače politička prava, kojima građani ispoljavaju narodni suverenitet, učestvuju u procesima upravljanja zajedničkim stvarima i definišu i redefinišu principe kojima se određuje ko su članovi njihove zajednice i koji je sadržaj i opseg prava koja oni kao članovi te zajednice imaju. Pitanje principa po kojima se određuju kriterijumi uključenja i isključenja iz političke zajednice, od temeljne je važnosti za demokratsku teoriju jer je demokratski režim najpre definisan time ko donosi odluke, a ne kako su odluke donesene. Prihvaćene demokratske procedure mogu biti primenjene i u suštinski nedemokratskim režimima, a da oni ne postanu demokratski (López-Guerra 2005:218). Drugim rečima, ovde nije cilj dati analizu kršenja zakona i procedura koji se tiču dvojnog državljanstva u režimima kompetitivnog autoritarizma, već razmotriti principe koji određuju ko je član političke zajednice, odnosno ko ima politička prava da u njenim okvirima učestvuje u političkom odlučivanju. Ovo znači da čak i kada bi se desilo da se u Srbiji dostigne minimalan nivo demokratije, u smislu slobodnih i poštenih izbornih procedura, ostalo bi otvoreno pitanje pravednosti principa koji definišu ko je uključen kao član i nosilac prava, a ko ostaje isključen. U tom smislu, rasprava o političkim pravima „Srba u regionu” obuhvaćena je

2 Literatura se susreće sa poteškoćama kada je u pitanju prevođenje engleskog pojma *citizenship* (Vasiljević 2016:13–19). Kao srpski prevodi ovog pojma često se koriste pojmovi *građanstvo* i *državljanstvo*. Pojam *građanstva* je znatno širi i obuhvata mnogo više od formalno-pravnih aspekata pripadnosti političkoj zajednici, za šta se kod nas obično koristi pojam *državljanstvo*. Stoga ću u tekstu dimenziju građanskog statusa, članstva u nekoj političkoj zajednici, označavati pojmom *državljanstvo*, dok ću ukupnost svih značenja engleskog pojma *citizenship* označavati pojmom *građanstvo*.

problemom koji demokratska teorija prepoznaje kao problem ograničenja (*boundary problem*) (Đorđević 2018).

Ukratko, u ovom radu se razmatraju politička prava dvojnih državljanina koje zakonodavstvo kategoriše kao „Srbe u regionu”. Tvrđi se da je postojeći režim nepravedan jer kroz pravne propise i političke manipulacije privileguje prekogranične etničke srodnike nauštrb građana koji žive na teritoriji Srbije i tako omogućuje izborni inženjering u vidu „uvoza birača” i razmatraju se različiti principi ograničenja političkog tela dostupni u demokratskoj teoriji prema kojima se može pravdati njihovo uključenje ili isključenje kao članova političke zajednice i nosilaca političkih prava u Srbiji. Rad će biti strukturisan na sledeći način. Prvo se daje osvrt na shvatanje političkih prava, participacije, izbora i demokratije kojima se ostatak rada vodi, zatim se razmatraju kontekstualni okvir odnosa dvojnog državljanstva i političkih prava i problemi odnosa dvojnog državljanstva i preraspodele političkih prava u Srbiji kako bi se utvrdilo na koji način je postojeći režim nepravedan i potom argumentuju principi kojima se mogu pravdati uključenje ili isključenje „Srba u regionu” iz političkog tela u Srbiji. Poslednji deo rezervisan je za zaključna razmatranja.

Politička prava, participacija, izbori i demokratija

Da je državljanstvo (građanski status) preduslov za posedovanje prava ukazala je još Hana Arendt (*Hannah Arendt*) kada ga je označila „pravom da se imaju prava” (*the right to have rights*) (1998:297–310). Zaista, mnoga prava ne samo da je nemoguće imati izvan granica države koja će nam ih garantovati pošto smo njeni državljani, već i onda kada je to moguće – imamo ih kao stranci, državljani one države iz koje potičemo. To je pogotovo slučaj s političkim pravima koja imaju smisla jedino u okviru političke zajednice čiji smo članovi. Ona su fundamentalna prava kojima građani izražavaju narodni suverenitet, odlučuju o stvarima koje se tiču zajedničkog života i utiču na procese u kojima se odlučuje na koji način će posedovati prava koja kao građani imaju. Nije onda čudno što je pravo na političku participaciju označeno kao „pravo nad pravima” (*the right of rights*) (Waldron 1998). Ovaj deo rada ima zadatak da razmotri argumente o značaju političkih prava za posedovanje prava koja proističu iz članstva, odnosno da rasvetli prirodu i značaj političke participacije, izbora i demokratije u okviru tog odnosa.

Henri Stajner (*Henry J. Steiner*) ukazuje da je pravo na političku participaciju u Deklaraciji o ljudskim pravima i Paktu o građanskim i političkim pravima, najvažnijim dokumentima međunarodnog prava ljudskih prava koji se bave ovom materijom, prepoznato kroz dve različite klauzule – jedne koja se tiče izbora i druge koja se tiče učešća u upravljanju javnim poslovima

(Steiner 1988). Ustav Republike Srbije (2006) sadrži suštinu obe klauzule i određuje ih kao *izborno pravo*³ (čl. 52) i *pravo na učešće u upravljanju javnim poslovima* (čl. 53). Stajnerovo objašnjenje stoga može biti primenjeno i na ovaj dokument. (Razlike u definicijama ovih prava u Ustavu i dva međunarodna instrumenta nisu suštinske i ovde mogu biti zanemarene.) Stajner na osnovu ove dve klauzule razlikuje i dva shvatanja participacije kao ljudskog prava, koja odgovaraju dvema konkurentnim teorijama demokratije. Prva teorija, koja ima instrumentalistički pogled na političku participaciju, smatra da su izbori gotovo dovoljni da ispune potrebe političke participacije, a druga zahteva mnogo veći stepen participacije građana, pošto je vidi kao inherentno dobro (Steiner 1988:97–105). Prvo shvatanje demokratije Stajner prepoznaje u radovima autora poput Jozefa Šumpetera (*Joseph Schumpeter*) i Roberta Dala (*Robert Dahl*). Oni participaciju ne shvataju kao cilj, već su izbori sredstvo za uticaj na aktivnosti vlade i politike koje oni donose – otuda naziv *instrumentalistički*. Građani u skladu sa svojim interesima glasaju na izborima za predloge javnih politika koje pred njih iznose političke stranke. Izbori, u tom pogledu, imaju ulogu davanja saglasnosti za vršenje vlasti i ograničavanja vlasti da nanosi štetu građanima tako što će je kazniti na narednim izborima ukoliko nije postupala u skladu sa njihovim interesima (*Ibid.*:100–102). Prema ovom shvatanju, kritični su predstavnici teorije prema kojoj političku participaciju ne treba posmatrati samo kao sredstvo, već i kao inherentno dobro. Stajner tu najpre misli na teoretičare participativne demokratije, Kerol Pejtmán (*Carole Pateman*) i Bendžamina Barbera (*Benjamin Barber*). Oni kritikuju instrumentalistička shvatanja zbog „sklonosti da vrednuju samo liberalne pretpostavke individualizma, hegemonije privatnih prava i ograničene vlade čija je primarna funkcija da poštuje ta prava”, kao i zbog osećaja bespomoćnosti kod građana izazvanog pasivnošću reagovanja na predloge drugih (*Ibid.*:102). Sami izbori nemaju kapacitet da odgovore potrebama građanskog učešća u političkom životu, pošto svode participaciju na pasivan čin zaokruživanja unapred ponuđenih opcija. Ovi autori se zato zalažu za različite vidove aktivne participacije u svim oblastima života i prostorima u kojima provodimo najviše vremena (posao, škola, lokalna zajednica, dom, itd.). Stalno učešće u odlučivanju, te razvoj kompetencija i osećaja sopstvene važnosti koje ono kod građana donosi, za rezultat ima razvoj njihovog društvenog sopstva i samovladavine (*Ibid.*:103–105). To ne znači da se odustaje od instrumentalnosti, pošto učestala politička participacija stvara kompetentne

3 O razlici između pojmova izborno pravo, biračko pravo i pravo glasa videti u Pajvančić 1999:11–14. U radu će, radi lakšeg praćenja argumentacije, biti korišćen opšti pojam izbornog prava.

građane koji su osposobljeni da donose dobre političke odluke, ali i da izabrane predstavnike drže odgovornima, kako kroz izbore, tako i izvan njih.⁴ Pored obrazovne, jedna od uloga političke participacije koju Pejtman ističe je i integrativna. Učestvujući u procesima zajedničkog donošenja odluka, građani postaju vezani za političku zajednicu i stiču osećaj pripadnosti i zajedništva, što je od ključne važnosti za izgradnju istinske političke zajednice (Pateman 1970:27). Drugim rečima, dok se instrumentalističke teorije zadržavaju na negativnoj ulozi participacije kao sredstva zaštite pojedinaca od samovolje vlasti, participativne teorije političku participaciju vide i kao pozitivno pravo koje omogućuje razvoj pojedinaca kao građana i izgradnju kolektivnog političkog subjekta.

Ukoliko po strani ostavimo to da su pravni dokumenti namerno razdvojili participaciju kroz izbore od drugih vidova participacije, verovatno zato što je tako moguće odrediti obaveze države prema međunarodnom pravu i sankcije u slučaju njihovog kršenja, ali i zbog prevlasti ideja koje su izbore shvatale kao superioran vid participacije građana (*Ibid.*:108–113), pravo na političku participaciju kao fundamentalno pravo ne treba pravdati instrumentalističkim argumentima iz bar dva razloga. Prvo, ako kvalitet vladavine određujemo prema njenim ishodima, participaciju i demokratiju ne možemo opravdati kao nešto što u sebi nosi vrednost. U tom smislu, podjednako bi vredni bili i oni nedemokratski režimi koji građane ne uključuju u procese odlučivanja, ali ispunjavaju njihove preference. Zato je, kao što teoretičari participativne demokratije ukazuju, bitan sadržaj procesa, a ne samo ishodi. Na drugi razlog ukazuje Džeremi Voldron (*Jeremy Waldron*) ističući da teoretičari prava nisu skloni da na pravo na političku participaciju (ili bilo koje drugo pravo) gledaju instrumentalistički, odnosno kao na sredstvo kojim želimo da postignemo određeni društveni cilj, pošto bi lako bilo moguće manipulirati njime u zavisnosti od toga kakav ishod kao cilj imamo (Waldron 1998:320).

Praveći otklon od instrumentalističkih shvatanja, Voldron nudi elemente opravdanja prava na političku participaciju kao „prava nad pravima”. Participacija, smatra on, definiše društvene ciljeve i koncepcije zajedničkog dobra prema kojima će instrumentalnost biti određena (*Ibid.*:321). Voldron ne poriče instrumentalnu ulogu političke participacije, ali je podređuje intrinzičnoj, što ga približava participativnim teorijama. Participirajući, definišemo principe kojima uslovljavamo sam sadržaj politika koje se

4 Normativno je problematično politička prava i demokratiju svoditi samo na izbore, pa ne čude zahtevi za njihovim ukidanjem ili institucionalizacijom alternativnih oblika participacije (za jedno takvo razmatranje videti Novaković 2025). Bilo kako bilo, izbori ostaju primaran oblik političke participacije u savremenim društvima koji nesumnjivo može da uključi najveći broj građana u istom trenutku.

tiču pitanja zajedničkog dobra ili izbegavanja štete koju bi nam zajedničke odluke nanele: pitanja života i smrti, egzistencijalnog minimuma, života u pravednom i uređenom društvu, kao i pitanja rata, mira i bezbednosti (*Ibid.*:316). Drugim rečima, odlučujemo o sadržaju i preraspodeli prava koje imamo kao građani (*Ibid.*:321). Međutim, kroz participaciju odlučujemo i o sadržaju građanskih dužnosti koje se odnose na ponašanje koje članstvo u političkoj zajednici zahteva od članova kojima garantuje prava. Građani su dužni da poštuju prava sugrađana i zakone koje su zajednički doneli, plaćaju poreze, služe vojsku, a često se traži obavezan izlazak na izbore i slično. Ukoliko smo podvrgnuti dužnostima čije se poštovanje od nas kao građana zahteva, onda treba da imamo i jednaku mogućnost učešća u definisanju njihovog sadržaja i preraspodele. Da bi načelo građanske jednakosti bilo ispunjeno, kako Pejtman otkriva čitajući Rusoa, svi građani moraju imati jednake benefite i terete, odnosno „jedan ne sme biti gospodar drugog” (Pateman 1970:23–27).

Za Voldrona su sadržaj i preraspodela prava predmet neslaganja i kontroverzi koje potiču iz različitih shvatanja društvenih ciljeva i koncepcija opšteg dobra u okviru jedne zajednice (Waldron 1998:321). Stoga fundamentalna važnost prava na političku participaciju, odnosno ono što ga čini „pravom nad pravima”, počiva u njegovoj ulozi u razrešavanju ovih kontroverzi pri kojima se „razložni imaoci prava ne slažu oko toga koja prava imaju” (*Ibid.*:308). Kao veoma važno pravo, ono treba da bude jednako za sve u okviru zajednice imalaca prava. Ako odlučujemo o sadržaju i preraspodeli prava koja imamo svi kao ljudska bića, tvrdi Voldron, nemoguće je uzeti nečija prava za ozbiljno i isključiti ih iz odlučivanja o njima. Drugim rečima, ne možemo da smatramo nekoga subjektom prava, ako ne vidimo tu osobu kao sposobnu da iznese stavove o sopstvenim pravima (*Ibid.*:332).

Za preciznije razumevanje prirode i značaja političkih prava i političke participacije, trebalo bi se posvetiti i argumentima koji potiču od teorija agonističke demokratije. Iako bi se Šantal Muf (*Chantal Mouffe*), vodeća teoretičarka ovog pravca, složila oko postojanja pluralizma koncepcija opšteg dobra i dubokih neslaganja koje iz njega proizlaze, ona se nikako ne bi složila sa Voldronom da je neslaganje oko prava neslaganje „razložnih imalaca prava”. Muf piše o paradoksalnom odnosu dveju tradicija koje konstituišu savremenu liberalnu demokratiju: liberalne i demokratske (Mouffe 2000). Dok se liberalni element odnosi na ideje vladavine prava, ljudskih prava i poštovanja individualnih sloboda, demokratski element čine ideje jednakosti, narodne suverenosti i istovetnosti onih koji vladaju i onih kojima se vlada (*Ibid.*:2–3). Kod liberalnih teoretičara ovaj paradoks se zanemaruje ili neadekvatno rešava u korist jednog od dva elementa. Demokracija zahteva definisanje granica između onih koji pripadaju demosu i onih

koji mu ne pripadaju kao uslova za posedovanje demokratskih prava, ali se onda stvara tenzija između načela ljudskih prava i narodne suverenosti zbog opasnosti da će odluke donesene demokratskim procesima ugroziti postojeća prava. Stoga se u savremenim liberalnim demokratijama postavljaju granice na načelo narodne suverenosti ne bi li se zaštitila ljudska prava (*Ibid.*:4). Oko ljudskih prava više nema pregovaranja usled liberalne vere u mogućnost konsenzusa koju Muf negira. Za nju je moć inherentni činilac društvenih odnosa, a politički subjekti oblikovani su posredstvom različitih odnosa moći i društvenih praksi, jezika i kulture. Društvenim odnosima je inherentan antagonizam, jer se politika uvek tiče definisanja političkog „mi” u odnosu na političko „oni”. Cilj agonističke politike je da pretvori ovaj antagonizam u agonizam, to jeste da borbu među neprijateljima pretoči u borbu među protivnicima koji prihvataju etičko-politička načela liberalne demokratije (*Ibid.*:98–105). Sa druge strane, Ransijer (*Jacque Rancière*) u svojim razmatranjima arentijanskog paradoksa o „pravu da se imaju prava”, izriče da su ljudska prava „prava onih koji nemaju prava koja imaju i imaju prava koja nemaju” (Rancière 2004:302). On razlikuje dve forme postojanja prava: prava zapisana u pravnim dokumentima i prava onih koji nešto učine od tih zapisa (*Ibid.*:302–303). Drugim rečima, to su prava subjekata koji u procesima subjektivizacije kroz akte disenzusa dovode u pitanje poredak konsenzusa i tako redefinišu granice uključenja i isključenja. Ova shvatanja su u suštini kompatibilna sa teorijama participativne demokratije, jer obe teorije posežu za emancipacijom građana i širenjem političkog (Đorđević 2014).

Politička prava u društvima okarakterisanim pluralizmom koncepcija opšteg dobra i borbama oko moći prave sponu između narodne suverenosti i ljudskih prava. Participacija predstavlja kanal kroz koji će biti definisano ko su članovi zajednice koji su nosioci prava i dužnosti i kroz koji će oni kao nosioci političkih prava moći da učestvuju u procesima definisanja sadržaja i preraspodele prava i dužnosti koje kao članovi imaju. Zato na politička prava ne smemo gledati isključivo instrumentalno, kao na nešto što omogućuje ispunjenje preferenci građana i zaštitu od samovolje vlasti, već ih treba shvatiti kao inherentno dobro posredstvom koga se u procesima subjektivizacije događa razvoj građana koji postaju osposobljeni da učestvuju u odlučivanju o stvarima koje se tiču njihovih života, da redefinišu postojeći poredak i pomeraju granice unutar kojih su postavljeni, odnosno koji u tim procesima grade političku zajednicu čiji su neraskidiv deo. Nema onda sumnje da je pitanje ko su članovi i nosioci političkih prava – važno pitanje za svaku političku zajednicu.

Razumevanje dvojnog državljanstva i političkih prava u Srbiji

Najznačajniji deo literature o građanstvu i državljanstvu u Srbiji rezultat je istraživanja novih „režima državljanstva” nastalih nakon raspada jugoslovenske države (Šo i Štiks 2012; Štiks 2016). Nasilni raspad socijalističke Jugoslavije na novonastale republike praćen je stvaranjem novih režima državljanstva zasnovanih na onome što je Hejden (*Robert M. Hayden*) nazvao „ustavnim nacionalizmom”, misleći na „ustavnu i pravnu strukturu koja privileguje pripadnike jedne etnički definisane nacije u odnosu na druge stanovnike određene države” (Hayden 1992:655). Novi ustavni dokumenti sadržali su eksplicitne definicije ovih država kao nacionalnih država svojih titularnih nacija. Cilj je bio pravnim sredstvima odrediti ko će biti uključen, a ko ostati izvan. Odnosno, korišćen je „etnički inženjering” ne bi li se svesno uticalo na etničku strukturu novonastalih država u korist titularnih nacija (Štiks 2016:241–243). I dok su doskorašnji građani koji nisu bili poželjne etničke pripadnosti bivali uskraćeni za svoja građanska prava tako što su bili isključivani iz državljanstva ili čak bili žrtve etničkog čišćenja, oni koji su bili pripadnici titularne nacije, a ostali izvan granica njene novonastale nacionalne države, dobijali su pravo na dvojno državljanstvo i druge privilegije koje im je garantovalo zakonodavstvo država koje su nazvane po nacijama kojima pripadaju, iako tamo zaista ne žive. Režim državljanstva u Srbiji, koji je definisan Ustavom iz 2006. i Zakonom o državljanstvu iz 2004. godine, nije izuzetak.

Jelena Vasiljević (2012) prati evoluciju režima državljanstva u Srbiji u prve dve decenije nakon raspada Jugoslavije. Zakonodavstvo u Srbiji, kako to ona pokazuje, iako se često poziva na građanska načela, zapravo predviđa etnifikovanu koncepciju državljanstva tako što privileguje ili diskriminiše određene grupe na osnovu etničke pripadnosti (videti i Rava 2010). Već je u prvom članu Ustava Srbija definisana kao „država *srpskog naroda i svih građana* koji u njoj žive” (kurziv dodat), tj. etnička država svih Srba, ma gde oni bili nastanjeni, pa tek onda država svih ostalih koji žive na njejoj teritoriji. Isti princip prate i potom izmenjene odredbe Zakona o državljanstvu, kada određuju pravo na dvojno državljanstvo. Tamo stoji da „[p]ripadnik srpskog naroda [...] *ima pravo* da bude primljen”, a da „pripadnik drugog naroda ili etničke zajednice sa teritorije Republike Srbije”, za razliku od toga, „*može* biti primljen” u državljanstvo Srbije (čl. 23, kurziv dodat).

Etnifikacija državljanstva nastavljena je donošenjem Zakona o dijaspori i Srbima u regionu (2009) koji pravi distinkciju između „dijaspore” i „Srba u regionu”, kao i osnivanjem Ministarstva koje će biti zaduženo za dijasporu (Vasiljević 2012:84). Dijaspورا, prema definiciji iz Zakona, obuhvata

srpske iseljenike i njihove potomke u inostranstvu, a izraz „Srbi u regionu” koristi se da označi etničke Srbe naseljene u okolnim državama, koji su usled specifičnih istorijskih okolnosti ostali izvan granica svoje matične države. Sve ovo ukazuje na shvatanje državljanstva u Srbiji kao postteritorijalnog, kojim se privileguju etnički srodnici koji se nalaze izvan granica nacionalne države nauštrb etničkih manjina i doseljenika koje žive unutar njih (Ragazzi and Balalovska 2011).

Vasiljević u analizi polazi od Brubejkerove (*Rogers Brubaker*) kulturološke teze, prema kojoj je državljanstvo pravni odraz odnosa države i ukorenjene koncepcije nacije. Drugim rečima, za Brubejkera su politike državljanstva oblikovane dominantnim, istorijski uslovljenim i društveno specifičnim koncepcijama nacije (Brubaker 1992). Iako nije sporno da je svaki režim državljanstva zajedno sa odlukama političkih aktera oblikovan kulturološkim činiocima, transformaciju režima državljanstva i pitanje dvojnog državljanstva u Srbiji ne možemo razumeti bez referenciranja na Jopkeov instrumentalistički pristup. Prema ovom shvatanju, politike državljanstva su rezultat borbi među dominantnim političkim elitama i menjaju se u skladu sa njihovim ideološkim pozicijama i interesima (Joppke 2003). Ovo ne implicira da su politički akteri autonomni i racionalni agenti koji deluju nezavisno od kulture, već da su režimi državljanstva oblikovani međudejstvom različitih, a često i protivrečnih faktora. Ovo će nam pokazati i kratak osvrt na prve dve decenije transformacije režima državljanstva u Srbiji posle raspada socijalističke Jugoslavije.

Nedemokratski režim Slobodana Miloševića oblikovao je period izgradnje nacije shvatanjem nacije i državljanstva kao teritorijalnih, pretendujući da okupi sve etničke Srbe unutar granica jedne države. Zakonodavstvo je bilo zasnovano na građanskim principima i nije predviđalo dvojno državljanstvo, iako je time srpskim izbeglicama iz Bosne i Hrvatske bilo sprečeno da stupe u državljanstvo Srbije. Jedan od razloga tome je težnja da se izbeglice vrate na svoja ognjišta ili da budu naseljeni na teritorijama Kosova ili Vojvodine, ne bi li se etnička struktura stanovništva u ovim heterogenim sredinama balansirala. Drugi razlog krije se u potrebi režima da izbeglicama uskrati izborno pravo, jer su u Miloševiću videli glavnog krivca za svoj loš položaj, pa bi njihovo uključivanje imalo nepovoljne izborne ishode po režim (Rava 2010:11–12; Vasiljević 2012:78). Smena Miloševića 5. oktobra označila je dolazak režima koji je za cilj imao liberalizaciju i demokratizaciju države (Vladisavljević 2019). U periodu koji je usledio kodifikovano je shvatanje nacije kao etno-kulturne zajednice u Zakonu o državljanstvu i novom Ustavu. Režim državljanstva je liberalizovan tako što je uvedeno pravo na državljanstvo prekograničnim etničkim srodnicima, ranije isključenim izbeglicama i drugim pogođenima raspadom Jugoslavije. Novi režim

je prešao sa teritorijalne na postteritorijalnu koncepciju nacije i, odustavši od ranijeg cilja za ujedinjenjem svih Srba u okviru jedne nacionalne države, krenuo u njihovu kulturno-ekonomsku integraciju. Drugim rečima, iako je dominantna koncepcija nacije kao etno-kulturne zajednice uslovljavala politike državljanstva, njihov konačan oblik zavisio je od interesa i ideologija režima koji ih je menjao. Pogotovo je to slučaj kada je državljanstvo postajalo instrument manipulacije biračkim telom kojim su političke elite nastojale učvrstiti svoju moć (Džankić 2026).

Dvojno državljanstvo nije samo predmet političke instrumentalizacije. Ono je nužna i neophodna posledica globalizacije, slabljenja granica nacionalnih država i prekograničnih migracionih tokova. Stoga ga ne možemo razumeti bez pozivanja na Baubekovu (*Rainer Bauböck*) koncepciju „konstelacija državljanstva”. U pitanju je „struktura u kojoj su pojedinci istovremeno povezani sa nekoliko takvih političkih entiteta [misli se na države i druge teritorijalne političke entitete, prim. aut.], tako da njihova zakonska prava i dužnosti ne određuje samo jedan politički autoritet, već više njih” (Bauböck 2010:848). U ovoj složenoj strukturi, članstvo u nacionalnoj državi i dalje ostaje osnovni uslov posedovanja građanskih prava (Joppke 2007). Međutim, dok je u zemljama Zapadne Evrope dvojno državljanstvo poželjno i vodi sticanju neophodnih prava, ono postaje kontroveržno u zemljama Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope. U pitanju su etnički heterogene države sa dugom istorijom prekrajanja granica koje se u svom savremenom obliku ne poklapaju sa granicama koje naseljavaju pripadnici nacija po kojima one nose imena. Pošto je želja za nacionalnim ujedinjenjem svih etničkih srodnika ostala jak motiv u njihovim politikama državljanstva, ove države uvode pravo na dvojno državljanstvo kako bi uključile etničke manjine koje su ostale izvan granica matične države. Literatura s razlogom problematizuje ovu praksu i shvata je kao normativno i empirijski različitu od uključivanja u dvojno državljanstvo migranata u kontekstu kosmopolitskih kretanja (Bauböck 2007b).

Pitanje dvojnog državljanstva u Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi postaće posebno kontroveržno nakon uspona savremenih režima kompetitivnog autoritarizma (Levitsky and Way 2010). Uprkos nedostatku literature koja bi nam pomogla da do kraja rasvetlimo ove kontroverze, postoji mađarski slučaj kao slikovit obrazac za razumevanje instrumentalizacije državljanstva u kontekstu demokratskog nazadovanja (Pogonyi 2026). Naime, od dolaska Fidesa na vlast i donošenja zakona 2010. godine, kojim se uvodi pravo na državljanstvo za etničke Mađare bez prebivališta, državljanstvo postaje instrument kojim Fides ostvaruje svoje političke, ekonomske i ideološke ciljeve. Prvenstveno se koriste politička prava spoljašnjih građana, koji po pravilu glasaju za Fides, kako bi se omogućila politička većina

neophodna za sprovođenje nedemokratskih politika i konsolidaciju nedemokratskog režima. Ovaj obrazac najkasnije od 2022. godine počinje da se primenjuje i u Srbiji, ali sa jednom razlikom: u Srbiji nije bilo neophodno menjati režim državljanstva, već je u cilju konsolidacije SNS-ovog režima instrumentalizovan zakonodavni okvir uspostavljen u prvoj polovini dve-hiljaditih (Džankić 2026).

Režim državljanstva uspostavljen Zakonom o državljanstvu i Ustavom iz 2006. godine nije doživeo značajnije izmene od dolaska SNS na vlast 2012. godine i ponovne autoritarizacije režima. Nastavljeno je sa privilegovanjem „Srba iz regiona” nauštrb ostalih građana i usvojeno je nekoliko dokumenata koji proklamuju Srbiju kao matičnu državu svih etničkih Srba, ističu njenu važnost u odbrani srpskih interesa i definišu srpski kulturni prostor (Biserko 2022). Kombinacijom etno-populističke politike prema regionu, SNS-ovog logističkog i mobilizacionog kapaciteta i sveprožimajuće kontrole ove stranke nad institucijama u Srbiji, omogućeno je da od 2022. godine dvojno državljanstvo postane instrument izbornog inženjeringa. SNS uz pomoć stranaka iz regiona sa kojima blisko saraduje organizuje masovne prijeme svojih pristalica među „Srbima u regionu” u državljanstvo Srbije u cilju uvećanja sopstvenog biračkog tela. Ovi građani prijemom u državljanstvo stiču izbornu pravo u Srbiji, a zarobljene institucije im potom omogućuju da izvan zakonom predviđenih procedura steknu fiktivna prebivališta i lične dokumente koji su im neophodni za ostvarivanje izbornog prava na svim izbornim nivoima. Ovaj i drugi vidovi izbornog inženjeringa omogućuju SNS-u da utiče na ishode izbora i narušava izbornu volju građana Srbije (Lončar i Spasojević 2024).

Dvojno državljanstvo i problemi preraspodele političkih prava u Srbiji

Do sada je jasno da se etnifikovana koncepcija nacije instrumentalizuje za političke potrebe režima SNS-a. Za razliku od Srbije pod Miloševićem ili savremene Mađarske, ovde nije bilo izmena zakonodavnog okvira koje bi omogućile instrumentalizaciju državljanstva, već nepravedni pravni propisi prethode političkoj instrumentalizaciji. U ovom delu rada zato će detaljnije biti razmotreni problemi koji proističu iz pravnih normi kada je u pitanju preraspodela političkih prava različitim kategorijama stanovništva u Srbiji.

Već je ukazano na suptilnu diskriminaciju kojom Zakon o državljanstvu (2004) predviđa da pripadnici srpskog naroda *imaju pravo* na prijem u državljanstvo Srbije, a da u njega *mog*u biti primljeni pripadnici drugih naroda sa njene teritorije (čl. 23). Srpsko državljanstvo *mog*u dobiti i stranci koji su stupili u brak sa državljaninom Srbije (čl. 17), iseljenici i njihovi

potomci (čl. 18), stranci čiji je prijem u državljanstvo u interesu Srbije i njihovi braćni partneri (čl. 19), kao i „izbegla, prognana i raseljena lica” rođena drugde na teritoriji Jugoslavije (čl. 23). Međutim, Zakon uskraćuje dvojno državljanstvo strancima koji ne spadaju u ove kategorije ukoliko se ne odreknu prethodnog državljanstva ili ne budu otpušteni iz njega osim kada „to nije moguće ili se ne može razumno očekivati” (čl. 14). Njima je uskraćeno i izborno pravo pošto Ustav (2006) predviđa državljanstvo kao uslov za posedovanje izbornog prava (čl. 52). Ovaj „dupli standard” (Arrighi de Casanova 2021) čini doseljenike najvećom diskriminisanom grupom u Srbiji kada su u pitanju politička prava.⁵ Iako u Srbiji mogu živeti, raditi u svojstvu stranih državljana i doprinositi zajednici radom i plaćanjem poreza, oni nemaju politička prava koja bi im omogućila punopravnu participaciju u donošenju odluka vezanih za njihova prava i dužnosti.⁶ Drugim rečima, iako pravo na dvojno državljanstvo i izborno pravo u Srbiji imaju etnički Srbi koji žive u inostranstvu, ta prava su uskraćena doseljenicima koji žive na njenoj teritoriji ukoliko se ne odreknu svog državljanstva.

„Srbi u regionu” imaju pravo na prijem u državljanstvo Srbije i politička prava koja ono sa sobom nosi, bez potrebe za prijavom prebivališta na njenoj teritoriji. Prebivalište je potrebno kako bi upisom u birački spisak ostvarili izborno pravo koje im je garantovano ustavnim i zakonskim dokumentima i stekli izborno pravo na lokalnom nivou. To je jedina prepreka koju je režim morao da prevaziđe da bi proširio svoje biračko telo na ove građane. Međutim, ovde nije u pitanju samo trenutni izborni inženjering koji će biti prevaziđen kada Srbija bude imala demokratski režim, već je otvoreno pitanje principa kojim se određuje ko ima pravo na članstvo koje će mu omogućiti pristup političkim pravima i da li ova prava pripadaju svima podjednako.

Može se reći da je problem u tome što „Srbi u regionu” kao dvojni državljani imaju politička prava u državi u kojoj ne žive. Međutim, problem nije u tome da neko ima politička prava u većem broju država zato što se jednakost u političkim pravima ne meri na globalnom nivou pa da tvrdimo da ih neki imaju više kada su članovi više zajednica. Jednakost mora postojati na nivou zajednice tako da svaki njen član bude ravnopravan nosilac političkih prava i dužnosti sa drugim članovima. U tom smislu, „Srbi u regionu” sa dvojnim državljanstvom predstavljaju privilegovanu grupu u odnosu na punopravne građane i doseljenike koji žive na teritoriji Srbije,

⁵ Politička prava nema ni 675 ljudi bez ikakvog državljanstva (podaci Republičkog zavoda za statistiku dostupni na: <https://data.stat.gov.rs/Home/Result/3104020703>, pristupljeno 30.9.2025), kao ni mnogi pripadnici albanske manjine iz Preševske doline kojima su ona uskraćena kada su im organi Srbije svojevoljno pasivizirali adrese (YIHR 2023).

⁶ Za jednu raspravu o političkim pravima doseljenika videti Beckman 2006.

zato što su nosioci prava a nisu u obavezi da ispunjavaju dužnosti. Dok naseljeni na teritoriji Srbije moraju biti podvrgnuti njenim zakonima i plaćati poreze koji idu u državnu kasu, državljani bez prebivališta nemaju tu obavezu. Istina je da oni neće uživati benefite svih prava koje državljanstvo Srbije omogućuje, ali činjenica da su nosioci političkih prava omogućuje im da učestvuju u odlučivanju o sadržaju i preraspodeli prava i dužnosti koje će imati drugi. Sa druge strane, oni koji žive na teritoriji Srbije i kojih se te odluke primarno tiču, nemaju ista prava u državama u kojima žive ovi etnički Srbi. Tako će dvojni državljani, građani Republike Srpske, imati jednaka prava da učestvuju u odlučivanju o pravima i dužnostima građana u Srbiji, ali građani Srbije neće imati takva prava u Republici Srpskoj, iako će morati biti podvrgnuti odlukama koje ti dvojni državljani donesu u njihovo ime. Dakle, dok su jedni prinuđeni da poštuju zajedničke odluke, drugi to neće morati.

Uzevši sve navedeno u obzir, ne čudi što je režim državljanstva u Srbiji označen kao „neuhvatljiv“, „dvosmislen“ (Rava 2010) i „nekonsolidovan“ (Vasiljević 2012:73). Iako se formalno poziva na građanska načela, on kroz pravne propise i političku instrumentalizaciju stvara nejednakosti u posedovanju političkih prava, tako što privileguje etničke Srbe sa dvojnim državljanstvom koji žive izvan granica Srbije nauštrb stanovništva koje živi na njenoj teritoriji. Naredni deo rada nadovezuje se na ovo stanje i razmatra normativne principe kojima se u demokratskoj teoriji može opravdati ograničenje političkog tela, ne bismo li videli na koji način je moguće argumentovati uključenje ili isključenje „Srba u regionu“ u ili iz redova članova zajednice i nosilaca političkih prava u Srbiji.

Politička prava „Srba u regionu“

Problem određivanja granica između onih koji čine građanstvo, političko telo ili demos i onih koji ostaju izvan u demokratskoj teoriji naziva se problemom ograničenja (Đorđević 2018). Ovo povlačenje granica znači da su svi oni koji su uključeni kao članovi, odnosno državljani, nosioci političkih prava i subjekti u procesima definisanja sadržaja i preraspodele prava i dužnosti koje će kao članovi imati. Zato je važno na osnovu kog principa su ove granice povučene. Zakonodavstvo Srbije zasnivano je na etno-nacionalnom principu po kojem se državljanstvo dodeljuje na osnovu etno-nacionalnih veza (Bauböck 2007a:2414–2416). Međutim, ovo vodi nepravednoj preraspodeli političkih prava u kojoj se privileguju srpski etnički srodnici nosioci dvojnog državljanstva koji nisu naseljeni na teritoriji Srbije, a etničke manjine i nedržavljeni koji tu zapravo žive stavljeni su u podređen položaj. Pošto je ovaj kriterijum inkompatibilan sa načelom građanske jednakosti,

opravdano je odbaciti ga i argumente za opravdanje političkih prava „Srba u regionu” potražiti u principima spoljašnjeg ograničenja demosa dominantnim u literaturi o političkim pravima dvojnih državljana: principu podvrgnutih strana i principu pogođenih strana (Đorđević 2018:71–95).

Princip svih podvrgnutih strana (*all subjected principle*) zasniva se na antičkom atinskom i rusovskom argumentu da svako ko je podvrgnut zakonima političke zajednice mora i da učestvuje u njihovom donošenju (López-Guerra 2005). Na prvi pogled čini se da participativna demokratija zahteva ovakav princip. Samovladavina znači da građani oblikuju odluke kojima su podvrgnuti kroz aktivnu političku participaciju. Te odluke mogu biti obavezujuće samo na teritoriji države u kojoj živimo. U tom smislu politička prava u Srbiji bi trebalo da pripadaju samo onima koji stalno prebivaju na njoj teritoriji, bilo da su tu rođeni i proveli život, bilo da su se doselili iz neke druge države i centar svojih životnih dešavanja premestili u Srbiju. „Srbi u regionu” i spoljašnji građani koji nisu podvrgnuti zakonima Srbije nemaju osnove za takva prava zato što bi njihovo učešće u donošenju zakona kojima neće biti podvrgnuti narušilo samovladavinu onih koji to jesu. Drugim rečima, učešće onih na koje se ne odnose prava i dužnosti koji će političkom participacijom biti definisani i preraspodeljeni, narušava prava i dužnosti onih koji su im podvrgnuti.

Ovome bi se moglo prigovoriti da nisu svi građani koji su podvrgnuti zakonima države isti. Prvo, pošto ne može svaki građanin biti podjednako podvrgnut svakoj odluci, neće biti podjednako ni motivisan da učestvuje u njihovom donošenju. Drukčije rečeno, nećemo svi istovremeno imati sva prava i dužnosti, pa nećemo imati jednaku potrebu da odlučujemo o svima njima. Neki građani biće neminovno diskriminisani određenim odlukama, za razliku od drugih koji neće biti. To ne znači da nećemo hteti da u odlučivanju učestvujemo, pošto se u budućnosti možemo naći u situaciji da nas se te odluke tiču ili zato što imamo osećaj solidarnosti sa pripadnicima zajednice kojih se tiču, ali to neće imati istog efekta na razvoj našeg građanskog sopstva kakav bi bio u slučaju odluka koje nas se tiču. Drugo, neće svi večno biti podvrgnuti zakonima iste države. Oni koji su u njoj rođeni, proveli život i ne nameravaju nikuda da idu, zasigurno će imati veću potrebu za participacijom nego oni koji su se tu doselili iz različitih razloga i ne postoje garanti da će u njoj i ostati. Nisu, dakle, ulozi za sve isti, a princip svih podvrgnutih strana ne daje definitivan odgovor na problem ograničenja, iako nudi dobar argument da „Srbi u regionu” ne treba da imaju politička prava u Srbiji jer nisu podvrgnuti režimu prava i dužnosti koji uspostavljaju njeni zakoni.

Princip svih pogođenih strana (*all-affected principle*) daje odgovore na neka od ovih pitanja. Prema ovom principu, članovi političke zajednice

i nosioci političkih prava treba da budu svi oni čiji su interesi pogođeni zakonima koje ta zajednica donosi, nezavisno od teritorije na kojoj žive. Prema Piteru Spirou (*Peter Spiro*), zagovorniku spoljašnjeg glasanja, dvojni državljani i spoljašnji građani treba da imaju politička prava u zemljama porekla zato što tamo imaju neke interese poput porodičnih veza, planova da se u tu zemlju vrate, privatne svojine ili uloženog novca i slično (Spiro 2003). Oni su često i nosioci dužnosti u zemljama porekla tako što plaćaju poreze ili imaju obavezu služenja vojnog roka. Oni koji nemaju ovakve interese, kako tvrdi Spiro, neće biti zainteresovani za participaciju, pa ih to ne čini privilegovanim nosiocima političkih prava. Dvojni državljani i spoljašnji građani, dakle, imaju opravdan zahtev za pravima u svojim državama porekla iako u njima ne žive, kao i neke dužnosti, što znači da imaju osnovan zahtev za političkim pravima koja bi im omogućila odlučivanje o tim pravima i dužnostima.

Najmanje su dva razloga na koje se „Srbi u regionu” mogu pozivati kada bi tvrdili da su njihovi interesi pogođeni zakonima Srbije. Prvi se tiče uloge Srbije kao zaštitnice interesa srpske nacionalne manjine u regionu i, konkretnije, zaštitnice poretka nastalog Dejtonskim mirovnim sporazumom; a drugi se odnosi na njenu ekonomsku i kulturnu pomoć opstanku i razvoju srpske etničke manjine u državama regiona. Međutim, nijedan od ovih razloga ne može opravdati njihova politička prava. Na kraju krajeva, građani država čije interese štite neke druge države nemaju politička prava u tim državama, niti građani Evropske unije imaju politička prava u Srbiji i drugim kandidatkinjama za članstvo kada se iz njihovih sredstava pomažu privreda i kultura u ovim državama i slično. U tom smislu, ovaj princip ne može ponuditi valjane razloge opravdanja političkih prava „Srba u regionu”, što je u skladu sa uobičajenim kritikama koje dobija kao previše širok i nedovoljno jasan. Prigovara mu se da bi podrazumevao proširenje demosa u ogromnim razmerama u zavisnosti od pogođenosti odlukama, te da bi njegova primena podrazumevala drugačiji demos za svaku odluku, jer nisu svi podjednako njima pogođeni.

Baubek nudi užu verziju ovog argumenta koju naziva principom interesenata (*stakeholder principle*) (Bauböck 2007a:2420–2423). On prihvata ove kritike i traži argumente koji će opravdati uključ enje spoljašnjih građana u imaoce političkih prava. Stoga predlaže objektivne kriterijume koji će dokazati postojanje interesa u budućnosti zajednice i donošenju odluka u okviru nje. Takvi kriterijumi moraju biti objektivne biografske činjenice: rođenje na teritoriji, sadašnje ili pređašnje prebivalište, da su im građani roditelji ili bračni partneri i slično (*Ibid.*:2421). Kriterijum po kojem će se vrednovati prava i dužnosti mora biti diferenciran, pošto neće spoljašnji i unutrašnji građani u svim odlukama biti tretirani jednako (Bauböck 2009).

Takve kriterijume bilo bi moguće pronaći za mnoge pojedinačne etničke Srbe na postjugoslovenskom prostoru, pa bi ovaj princip mogao dati opravdanje za njihovo uključivanje kao pojedinaca u slučaju kada su zaista pogođeni nekim odlukama, ali smo već videli kako nema argumenata koji bi dokazali objektivne grupne interese „Srba u regionu” i opravdavali njihova politička prava u Srbiji. Baubek ne daje ni odgovore na problem narušavanja samovladavine građana Srbije koji izaziva participacija „Srba u regionu”. Međutim, to ne znači da ne pravi važnu poentu kada kaže da postoje objektivna prava i dužnosti pojedinačnih spoljašnjih građana koja opravdavaju njihova politička prava u državama u kojima ne žive (*Ibid.*).

Baubekov argument je u suštini samo specifikovana verzija principa svih pogođenih strana koja postavlja uže kriterijume definisanja interesenata. Razrešavanje svih mogućih kontroverzi Baubek prosto prepušta demokratskim procesima i ustavnim tradicijama pojedinačnih slučajeva (Bauböck 2007a:2422). Međutim, on ne razjašnjava ko odlučuje o tome čiji su interesi objektivni, odnosno ko treba da odlučuje o tome ko su nosioci političkih prava, iako je demokratičnost odluke određena upravo time ko je donosi. Izgleda kao da se ovde susrećemo sa paradoksom. Ako odluku o tome kome pripadaju politička prava treba da donesu svi čiji su interesi njome pogođeni, to bi značilo da svi „Srbi u regionu” već imaju politička prava, pošto odluka o njihovom statusu nosilaca prava sve njih objektivno pogađa. Onda ne bi imalo smisla odlučivati imaju li oni politička prava, pošto je evidentno da ih već imaju. Sa druge strane, ukoliko smatramo da odluku o tome da li će politička prava imati i „Srbi u regionu” treba da donesu građani koji žive unutar granica Srbije, onda nema smisla priklanjati se principu svih pogođenih, jer je to stvar principa svih podvrgnutih. Ako je to stvar principa svih podvrgnutih, onda nema poente odlučivati o pravima „Srba u regionu” jer oni ne mogu biti podvrgnuti odlukama koje važe u Srbiji. Bilo kako bilo, ni Baubekov princip interesenata nema mnogo sreće u pronalaženju doslednih argumenata koji bi opravdali politička prava „Srba u regionu”, ali mislim da je on na dobrom tragu kada kaže da se ovo pitanje treba prepustiti demokratskim procesima.

Jedan demokratski princip možemo naći u principu rekonstituisanja demosa koji predlaže Biljana Đorđević polazeći od teorije agonističke demokratije i priklanjajući se kontinentalnoj političkoj teoriji, za razliku od prethodno navedenih autora koji pišu u duhu analitičke političke teorije (2018). Đorđević tvrdi da je demos nemoguće inicijalno demokratski konstituisati, jer se svako njegovo konstituisanje vrši u nepravednim okolnostima uključivanja i isključivanja. Ona, sa jedne strane, uviđa nemogućnost demokratskog utvrđivanja objektivnog nivoa pogođenosti usled njene složenosti i suštinske nesaglasnosti i sukoba koji su neizbežni kod pitanja

pogođenosti (*Ibid.*:82), a sa druge jasno ističe da princip svih podvrgnutih počiva na prvobitnom prinudnom činu koji neke konstituise kao isključene (*Ibid.*:93). Stalno vraćanje na pitanje o tome ko je odredio određene kriterijume definisanja demosa da uključi ovu ili onu grupu postiže da „[se udaljavamo] od aktera koji može da bude nosilac demokratskog legitimiteta” (*Ibid.*:7). Da bi demos odlučio ko čini demos, mora, kao u slučaju istaknutog paradoksa principa interesenata, postojati unapred definisan demos. Demokratsko konstituisanje demosa je nerešiv problem, odnosno paradoks, i zato se treba okrenuti načinima njegovog povremenog rekonstituisanja „putem svakodnevnih momenata pregovaranja o vezi između narodnog suvereniteta i ljudskih prava kroz različite političke situacije: prilikom priznanja članstva, prilikom redefinisanja političkog identiteta i prilikom pokretanja kolektivne akcije” (*Ibid.*:2), ne bi li se ispravile nepravde i nejednakosti koje njegovo konstituisanje stvara. U tom smislu, principi svih podvrgnutih i svih pogođenih strana mogli bi biti razmatrani kao principi demokratskog rekonstituisanja demosa.

Pored kompozicione dimenzije demosa koja se tiče spoljašnjih granica, Dorđević analizira i performativnu dimenziju koja se odnosi na procese samokonstituisanja demosa od strane aktivnog građanstva. Za demokratiju je ona presudna jer „istorija demokratije je istorija borbi za osvajanje slobode i otelotvorenje jednakosti ljudi putem te borbe” (*Ibid.*:322). Ovaj uvid je posebno važan u situacijama kada oni koji formalno imaju politička prava, kao što je romska nacionalna manjina u Srbiji ili migranti kao novi članovi, usled različitih institucionalnih i sociostrukturnih faktora nemaju mogućnost ravnopravne političke participacije. Stoga pitanje ograničenja nije stvar samo onih koji ostaju unutar ili izvan granica, već i onih koji imaju ili nemaju mogućnosti aktivne političke participacije. U bilo kom slučaju, ono je pitanje ispravljanja nepravdi i nejednakosti uspostavljenim okvirima postojećeg poretka.

Zaključna razmatranja

Namera rada bila je da razmotri politička prava kategorije u zakonodavstvu označene kao „Srbi u regionu”. Pitanja političkih prava spoljašnjih građana i drugih kategorija stanovništva koji su nosioci dvojnog državljanstva, kao i onih kojima je državljanstvo uskraćeno, ostaju otvorena. Ovde je ustanovljeno da režim državljanstva u Srbiji privileguje etničke srodnike naseljene izvan granica Srbije nauštrb stanovništva koje živi unutar njenih granica, a sve to kroz nepravedne pravne norme i njihovu instrumentalizaciju od strane političkih elita zarad manipulacije rezultatima izbora koja im omogućuje opstanak na vlasti. Pošto princip na kojem je zakonodavstvo u Srbiji

zasnovano nosi obrasce etno-nacionalnog principa koji negira građansku jednakost, prešlo se na razmatranje principa svih podvrgnutih i svih pogodjenih strana. Oba ova principa pružaju važne argumente, ali nijedan od njih ne može da ponudi konačan odgovor na problem ograničenja, odnosno uključenja ili isključenja „Srba u regionu” u punopravno članstvo u Srbiji. Princip svih podvrgnutih kategorički isključuje one koji ostaju izvan granica države i zanemaruje njihove objektivne interese, a princip svih pogodjenih postavljen je široko i može samo da opravda politička prava pojedinaca u zavisnosti od toga da li su objektivno pogodeni odlukom. Sasvim je moguće da nikada nećemo doći do principa koji bi ove probleme rešio. Stoga su važni agonistički uvidi da konstituisanje svakog političkog tela počiva na nepravdama i nejednakostima koje bi trebalo da se ispravljaju njegovim povremenim rekonstituisanjem. U procesima rekonstituisanja političkog tela važno je, međutim, uzeti u obzir argumente participativne i agonističke demokratije koji upućuju na važnost političkih prava i političke participacije kroz koje se građani samoaktualizuju i postaju kompetentni da odlučuju o pitanjima sastava zajednice i sadržaja i opsega prava i dužnosti koje će kao članovi te zajednice imati. Pošto u režimu kompetitivnog autoritarizma u kojem se Srbija nalazi ne postoje uslovi za to, ova pitanja će sačekati buduće demokratske promene. Ukoliko cilj takvih promena bude istinska demokratizacija društva i režima, pitanja uključenja i isključenja „Srba u regionu” i drugih kategorija stanovništva iz građanstva u Srbiji biće neka od najvažnijih pitanja koja će morati da se otvore. Njihovo konačno rešenje možda neće biti moguće, ali su njihovo adresiranje i ispravljanje postojećih nepravdi i nejednakosti pitanja od temeljne važnosti ukoliko se nastoji uspostaviti istinski legitiman demokratski režim.

U radu otvorena pitanja mogu poslužiti kao polazišta za buduća normativna i empirijska istraživanja, pogotovo jer je ovde svesno i namerno izostavljeno razmatranje institucionalnih procedura po kojima bi rekonstituisanje demosa moglo biti legitimno, i nije bilo prostora posvetiti se posledicama mogućih ishoda takvog rekonstituisanja, kao ni sagledavanju slučaja Srbije u širem komparativnom kontekstu transformacije državljanstva u režimima kompetitivnog autoritarizma. Ovde još treba napomenuti da bi svako ukidanje postojećih prava „Srba u regionu” bilo kontroverzno, na šta ukazuje i nedavna presuda italijanskog Ustavnog suda u vezi sa zakonom koji predviđa ukidanje prava na državljanstvo potomcima italijanske dijaspeore (Buckley 2026). Iako je širenje političkih prava obično nepovratan proces, rasprave o spuštanju gornje starosne granice za posedovanje izbornog prava pokazuju da je takva pitanja moguće otvoriti. Ovaj rad ponudio je samo preliminarnu argumentaciju u vezi sa razmatranim pitanjima u Srbiji.

Literatura

- Arent, Hana. 1998 [1951]. *Izvori totalitarizma*. Beograd: Feministička izdavačka kuća 94.
- Arrighi de Casanova, Jean-Thomas. 2021. “Immigrants, Emigrants and the Right to Vote: A Story of Double Standards”. Pp. 194–209 in *Handbook of Citizenship and Migration*, edited by M. Giugni, and M. Grasso. London: Edward Elgar Publishing.
- Bauböck, Rainer. 2007a. “Stakeholder Citizenship and Transnational Political Participation: A Normative Evaluation of External Voting.” *Fordham Law Review* 75(5):2393–2447.
- Bauböck, Rainer. 2007b. “The Trade-off Between Transnational Citizenship and Political Autonomy”. Pp. 61–91 in *Dual Citizenship in Global Perspective: From Unitary to Multiple Citizenship*, edited by T. Faist, and P. Kivisto. New York: Palgrave Macmillan.
- Bauböck, Rainer. 2009. “The Rights and Duties of External Citizenship.” *Citizenship Studies* 13(5):475–499.
- Bauböck, Rainer. 2010. “Studying Citizenship Constellations.” *Journal of Ethnic and Migration Studies* 36(5):847–859.
- Beckman, Ludvig. 2006. “Citizenship and Voting Rights: Should Resident Aliens Vote?” *Citizenship Studies* 10(2):153–165.
- Biserko, Sonja. 2022. „Srpski svet”. *Forum Bosnae* 97:132–144.
- Brubaker, Rogers. 1992. *Citizenship and Nationhood in France and Germany*. Cambridge and London: Harvard University Press.
- Buckley, Julia. 2026. “Italy Ruling Tells Millions with Italian Roots They Have Lost the Right to Citizenship”. *CNN*, March 14. Accessed 24.3.2026. (<https://edition.cnn.com/2026/03/14/travel/italy-citizenship-law-restrictions-constitutional-court/>).
- Bursać, Dejan. 2024. *Osnovi reforme izbornog sistema: slučaj Srbije*. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju.
- CRTA. 2023. *Izbori 2022 – Završni izveštaj sa preporukama*. Beograd: CRTA. Preuzeto 24. avgust 2025. (https://crt.rs/wp-content/uploads/2023/01/Izbori-2022-godine_CRTA-Završni-izvestaj-sa-preporukama.pdf).
- CRTA. 2024a. *Izbori 2023 – Završni izveštaj*. Beograd: CRTA. Preuzeto 24. avgust 2025. (https://crt.rs/wp-content/uploads/2024/02/CRTA_Završni-izborni-izvestaj-2023.pdf).
- CRTA. 2024b. *Beogradski izbori 2024 – Završni izveštaj*. Beograd: CRTA. Preuzeto 24. avgust 2025. (https://crt.rs/wp-content/uploads/2024/07/CRTA_BG-Izbiri_Završni-izvestaj-2024.pdf).
- Džankić, Jelena. 2026. “Citizenship and the Democratic Struggles in Montenegro and Serbia.” *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 1–20. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2026.2631899>.
- Dorđević, Biljana. 2014. „Problemi normativne snage i kritike agonističke participacije: ka mogućoj komplementarnosti agonističke i participativne demokratije.” *Filozofija i društvo* 25(3):77-105.
- Dorđević, Biljana. 2018. „Problem konstituisanja političkog tela u demokratskim teorijama”. Doktorska disertacija. Beograd: Fakultet političkih nauka.
- Hayden, Robert M. 1992. „Constitutional Nationalism in the Formerly Yugoslav Republics.” *Slavic Review* 51(4):654–673.
- Joppke, Christian. 2003. “Citizenship Between De- and Re-ethnicization.” *European Journal of Sociology* 44(3):429–458.

- Joppke, Christian. 2007. "Transformation of Citizenship: Status, Rights, Identity." *Citizenship Studies* 11(1):37–48.
- Levitsky, Steven, and Way, Lucan. 2010. *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lončar, Jelena, i Dušan Spasojević. 2024. „Izborni proces u Srbiji – između starog i novog kompetitivnog autoritarizma”. *Politički život* 2024(26):9–22.
- López-Guerra, Claudio. 2005. "Should Expatriates Vote?" *The Journal of Political Philosophy* 13(2):216–234.
- Milovančević, Vojislav, i Jelena Bulajić. 2025. „OTKRIVAMO Vučić priprema Zorana Jankovića za predsedničkog kandidata: Pregovori za mandataru nisu uspeali, ali je spreman „plan B““. *nova.rs*, 07. april. Pristupljeno 26.12.2025. (<https://nova.rs/vesti/politika/otkrivamo-vucic-priprema-zorana-jankovica-za-predsednickog-kandidata-pregovori-za-mandataru-nisu-uspeli-ali-je-spreman-plan-b/>).
- Mouffe, Chantal. 2000. *The Democratic Paradox*. London and New York: Verso.
- N1info.rs. 2025. „Stefanović (SSP): Razmatra se opcija da Dodik bude kandidat za predsednika Srbije nakon Vučića”. *N1info.rs*, 19. avgust. Pristupljeno 26.12.2026. (<https://n1info.rs/vesti/stefanovic-ssp-razmatra-se-opcija-da-dodik-bude-kandidat-za-predsednika-srbije-nakon-vucica/>).
- Novaković, Goran. 2025. „Nasumičan odabir političkih predstavnika: jedna alternativa izborima u Srbiji”. Str.175–199 u *Super izborna 2024. godina*, priredili D. Vučićević i M. Veković. Beograd: Fakultet političkih nauka i Udruženje za političke nauke Srbije.
- Pajvančić, Marijana. 1999. *Izborna pravo*. Novi Sad: Graphica Academica.
- Pateman, Carole. 1970. *Participation and Democratic Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pogonyi, Szabolcs. 2014. "Four Patterns of Non-resident Voting Rights." *Ethnopolitics*, 13(2):122–140.
- Pogonyi, Szabolcs. 2026. "Democratic Decline and the Rise of Illiberal Citizenship in Hungary." *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 1–21. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2026.2631896>.
- Radovanović, Vojin. 2025. „„Uvoz birača” iz Srbije u Republiku Srpsku: Prenaduvana tema ili presudan uticaj na rezultat izbora?” *Danas*, 26. novembar. Pristupljeno 3.12.2025. (<https://www.danas.rs/vesti/politika/uvoz-biraca-iz-srbije-u-republiku-srpsku-prenaduvana-tema-ili-presudan-uticaj-na-rezultat-izbora/>).
- Ragazzi, Francesco, and Kristina Balalovska. 2011. "Diaspora Politics and Post-Territorial Citizenship in Croatia, Serbia and Macedonia," *CITSEE Working Paper Series*, 2011(18), CITSEE.
- Rancière, Jacques. 2004. "Who is the Subject of the Rights of Man?" *The South Atlantic Quarterly* 103(2–3):297–310.
- Rava, Nenad. 2010. "Serbia: Elusive Citizenship in an Elusive Nation-State," *CITSEE Working Paper Series* 2010(8), CITSEE.
- Spiro, Peter J. 2003. "Political Rights and Dual Nationality." Pp. 135–152 in *Rights and Duties of Dual Nationals*, edited by D.A. Martin, and K. Hailbronner. The Hague: Kluwer Law International.
- Spiro, Peter J. 2010. "Dual Citizenship as Human Right." *International Journal of Constitutional Law* 8(1):111–130.
- Steiner, Henry J. 1988. "Political Participation as a Human Right." *Harvard Human Rights Yearbook* 1:77–134.

- Šo, Džo, i Igor Štiks, urednici. 2012. *Državljeni i državljanstvo posle Jugoslavije*. Beograd: Clio.
- Štiks, Igor. 2016. *Državljanin, građanin, stranac, neprijatelj*. Zaprešić: Fraktura.
- Ustav Republike Srbije. *Službeni glasnik Republike Srbije*, br. 98/2006 i 115/2021.
- Vasiljević, Jelena. 2012. “Ključni elementi transformacije režima državljanstva u Srbiji od 1990. godine”. Str. 71–91 u *Državljeni i državljanstvo posle Jugoslavije*, priredili Dž. Šo i I. Štiks. Beograd: Clio.
- Vasiljević, Jelena. 2016. *Antropologija građanstva*. Novi Sad: Mediterran Publishing.
- Vladisavljević, Nebojša. 2019. *Uspon i pad demokratije posle Petog oktobra*. Beograd: Arhipelag.
- Waldron, Jeremy. 1998. “Participation: The Right of Rights,” *Proceedings of the Aristotelian Society* 98(1):307–337.
- YIHR. 2023. *Pasivizacija adresa Albanaca u Preševskoj dolini kao diskriminatorna praksa*. Beograd: YIHR. Preuzeto 23. decembar 2025. (<https://yihr.rs/wp-content/uploads/2023/10/izvestaj-Pasivizacija-adresa-Albanaca-u-Presevskoj-dolini-ka-diskriminatorna-praksa.pdf>).
- Zakon o dijaspori i Srbima u regionu. *Službeni glasnik Republike Srbije*, br. 88/2009.
- Zakon o državljanstvu Republike Srbije. *Službeni glasnik Republike Srbije*, br. 135/2004, 90/2007 i 24/2018.
- Zakon o izboru narodnih poslanika. *Službeni glasnik Republike Srbije*, br. 14/2022.
- Zakon o izboru predsednika Republike. *Službeni glasnik Republike Srbije*, br. 14/2022.
- Zakon o jedinstvenom biračkom spisku. *Službeni glasnik Republike Srbije*, br. 104/2009, 99/2011 i 44/2024.
- Zakon o lokalnim izborima. *Službeni glasnik Republike Srbije*, br. 14/2022 i 35/2024.
- Zakon o prebivalištu i boravištu građana. *Službeni glasnik Republike Srbije*, br. 87/2011.

Goran Novaković

DUAL CITIZENSHIP, “VOTER IMPORTATION” AND POLITICAL RIGHTS IN SERBIA

Summary

The electoral engineering carried out by the ruling party in Serbia since 2022 by “importing voters” shows how it is possible to instrumentalise and political rights in order to affect election results and prolong the competitive authoritarian regime’s stay in power. Since Serbian law allows dual citizenship and offers simplified admission procedures for ethnic Serbs from post-Yugoslav republics (“Serbs in the region”), the ruling party has organized the mass admission of ethnic Serbs from the Republic of Srpska, the Serb-majority entity in Bosnia and Herzegovina, into the citizenship of Serbia, aiming to expand its electorate and influence the elections results in its favour. This paper aspires to shed light on this case by considering the political rights of “Serbs in the region”. While most would not object to ethnic Serbs who live outside Serbia’s borders being granted citizenship and enjoying electoral rights in parliamentary and presidential elections (but not local ones) if it complies with the law, in this paper, the author questions the very principles of inclusion and exclusion from the citizen body

that the laws on citizenship and political rights are based on. It is argued that the existing regime privileges transborder ethnic relatives through legal regulation and political manipulation at the expense of those living inside Serbia's borders (especially disenfranchised immigrants) and is therefore unjust and enabling of the electoral engineering in the form of "voter importation". The argumentation regarding various principles present in citizenship theory that can be used to justify the inclusion and exclusion of "Serbs in the region" as members of the political community and bearers of political rights in Serbia is then considered. The author is unable to find a principle that would offer a definitive answer to this problem, but recognizes the force of the argument for the need for an occasional democratic reconstitution of the body politic so that existing injustices and inequalities would be corrected and emphasizes that, in these processes, it is necessary to take into account the arguments that come from the theories of participatory and agonistic democracy presented in the text.

Keywords: dual citizenship, boundary problem, political rights, political participation, elections, electoral engineering, voter importation, Serbs in the region, Serbia

